

УДК 336.221.4: 334.72
DOI

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КАЛАШНИКОВА И.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

МУСЕЙЧУК Д.Ю.,
обучающийся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена рассмотрению мер стимулирования малого бизнеса средствами налоговой политики. Выделены и раскрыты отдельные формы налогового стимулирования малых форм предпринимательства. Определены проблемы в законодательной и кредитной сфере, которые тормозят развитие малого бизнеса. На основе проведенного исследования предложены рекомендации по налоговому стимулированию производственной сферы малого бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, налогообложение, механизм налогового стимулирования в ДНР, Донецкая Народная Республика.

TAX INCENTIVES FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

KALASHNIKOVA I.V.,
Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law
SEI HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

MUSEJCHUK D.Y.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of
Law and Social Technologies
SEI HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the consideration of measures to stimulate small business by means of tax policy. Separate forms of tax incentives for small forms of entrepreneurship are identified and disclosed. The problems in the legislative and credit sphere that hinder the development of small businesses are identified. Based on the conducted research, recommendations on tax incentives for the production sector of small businesses are proposed.

Keywords: *small business, entrepreneurship, taxation, tax incentive mechanism in the DPR, Donetsk People's Republic.*

Постановка задачи. Экономика Донецкой Народной Республики имеет большой потенциал экономического роста. В условиях затяжного кризиса и наличия на рынке свободных ниш, где именно малый бизнес является наиболее эффективным, целесообразным является создание благоприятных условий для его развития. Путем создания новых рабочих мест и поглощения избыточной рабочей силы малый бизнес способен решить проблемы с занятостью населения, которые до сих пор остаются достаточно острыми в нашем государстве. Создание большого количества малых предприятий даст толчок развитию экономики Донецкой Народной Республики.

Актуальность. В условиях становления и развития Донецкой Народной Республики развитие малого бизнеса происходит достаточно активно. Однако, в связи с тем, что данный процесс необходим для прогрессирования экономики в нашем государстве, сейчас особенно актуальными являются разработка и реализация обоснованной и эффективной государственной политики поддержки развития малого бизнеса, в первую очередь, это касается реформирования системы налогообложения малых предприятий с целью создания благоприятных условий для расширения бизнеса.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы развития малого бизнеса всегда были и остаются в центре внимания как отечественных, так и зарубежных ученых. В частности, малый бизнес и препятствия на пути его развития исследовали такие ученые, как: М.Г. Лапуста, С.А. Дикунов, Н.И. Морозко, С.С. Демцура, Е.Ю. Меркулова, О. Красота, С.Б. Зангеева и другие. Однако до сих пор не было предложено конкретных рекомендаций относительно налогового стимулирования в Донецкой Народной Республики для содействия развитию малого бизнеса.

Целью статьи является выявление направлений стимулирования малого бизнеса средствами налоговой политики. Анализ кредитной политики и законодательной базы относительно

развития малого бизнеса. Разработка предложений рекомендации по налоговому стимулированию производственной сферы малого бизнеса.

Изложение основного материала исследования. Изучение опыта государственной поддержки малого предпринимательства в развитых странах свидетельствует, что содействие его развитие возможно только путем сочетания и согласования различных форм, методов, средств регулирования и поддержки. Основными шагами государства на пути поддержки развития малого бизнеса в мировой практике считают:

- 1) создание рациональной нормативно-правовой базы;
- 2) совершенствование упрощенной системы бухгалтерского учета и отчетности малых предприятий;
- 3) организация финансовой поддержки малого бизнеса;
- 4) обеспечение малых предприятий информацией и подготовленными кадрами [1, с. 51].

Важнейшим шагом, бесспорно, является организация финансовой поддержки малого бизнеса. Услуга кредитования малого бизнеса Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – ЦРБ ДНР) в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) не уступает, по своему предложению, аналогичным услугам, которые предлагают ведущие банки Российской Федерации.

Однако стоит отметить, наличие обязательного обеспечения договора кредитования в виде поручительства физических лиц участников заемщика – юридического лица и (или) конечных бенефициаров заемщика.

В защиту данного требования можно сказать, что такое обеспечение обосновывается сложной и нестабильной ситуацией на территории ДНР, а вот «плата за рассмотрение пакета документов» в размере 2000 рос. руб. вызывает лишь вопросы, так как по сей день никто из Правительства ЦРБ ДНР не прокомментировал данную норму.

В Донецкой Народной Республике на сегодняшний день малый бизнес на законодательном уровне урегулирован Указом Главы Донецкой Народной Республики «Об установлении условий отнесения юридических лиц и физических лиц - предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также форм, условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства» № 304 от 01.10.2021г., который устанавливает среднюю численность работников за последний календарный год (для малых предприятий – не более 100 человек, для микропредприятий – до 15 человек), доход фирм за последний календарный год (для микропредприятий - 120 миллионов российских рублей, для малых предприятий - 800 миллионов российских рублей) [3]. Необходимо отметить постоянное развитие правового обеспечения малого предпринимательства в Донецкой Народной Республике.

Однако вместе с разработкой программ развития малого бизнеса, важным является контроль за их внедрением, прозрачность выделения средств, их целевое использование, отсутствие коррупции и тому подобное.

Эффективным вариантом поддержки малого бизнеса может быть также начало системы заказов местных властей на выполнение важных для государства инновационных научно-технологических разработок, которые могут реализовываться субъектами малого предпринимательства.

Для информационной и кадровой поддержки малых фирм необходимо создать специализированные консультативные центры, которые предоставляли бы исчерпывающую информацию малому предпринимательству; организовать программы подготовки и переподготовки кадров, улучшить образовательные стандарты по направлениям подготовки, касающимся бизнеса и предпринимательства [1, с. 85].

Практика поддержки малого бизнеса в других странах показывает, что фискальные рычаги влияния на деятельность малых предприятий являются доминантными и наиболее эффективными [4, с. 162].

Фискальный механизм необходимо реформировать в направлении обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций путем построения стимулирующей налоговой системы [5].

В то же время при реформировании налоговой системы следует также учитывать то, что для ДНР меры по уменьшению ставок основных налогов и существенного увеличения бюджетных расходов с целью стимулирования развития малого предпринимательства являются неприемлемыми такие факторы:

1) даже при стабильных экономических условиях в нашем государстве его социальные обязательства существенно превышают финансовые возможности;

2) снижение налоговых ставок как инструмент стимулирования инвестиций в условиях военной нестабильности ДНР не обеспечит желаемых результатов, а лишь приведет к уменьшению и без того ограниченных финансовых возможностей бюджетов ДНР;

3) отсутствие источников финансирования бюджетного дефицита не будет способствовать увеличению расходов сверх полученных доходов [6, с. 262].

Поэтому система налогообложения малого бизнеса должна быть направлена одновременно и на стимулирование развития малого бизнеса, и на дальнейшее наполнение государственного и местных бюджетов за счет налоговых поступлений от малого бизнеса.

Современное состояние малого предпринимательства в ДНР свидетельствует о необходимости стимулирования его развития со стороны государства, а, следовательно, и расширение упрощенной системы налогообложения.

Упрощенная система налогообложения является способом так называемой «компромиссной детенизации»: благодаря наличию такой системы официальная регистрация становится относительно более привлекательной, по сравнению с работой в полной «тени», поскольку обеспечивает легальность и минимальная правовая защита, при выплате «разумных» налогов [7].

Одним из эффективных шагов к совершенствованию упрощенной системы налогообложения может быть привязка дифференцированного предельного объема выручки, дающей право перехода на упрощенную систему налогообложения и определяет принадлежность субъекта предпринимательства к той или иной группе плательщиков, к размеру минимальной заработной платы или к индексу инфляции с целью постоянной актуализации.

Ввиду волатильности отечественной экономики, такая мера поможет налоговой системе быть более гибкой и, в то же время, более стабильной, позволяя не вносить поправки в Закон ДНР «О налоговой системе» так часто, как это происходит с самого момента его принятия.

По нашему мнению, наибольшее внимание при совершенствовании действующей налоговой системы необходимо обратить на поддержку вновь созданных малых предприятий, чтобы они могли достичь существенных финансовых результатов и в дальнейшем обеспечили бы стабильные налоговые поступления в бюджет. Для малых предприятий, которые только начинают свою деятельность, необходимо вводить налоговые стимулы как в рамках упрощенной системы налогообложения, так и за ее пределами.

Так, систему налоговых ставок единого налога можно дифференцировать, создав отдельные значения для вновь созданных субъектов. При этом необязательно создавать новые группы плательщиков единого налога: можно внедрить систему налоговых скидок, которые позволят «младшим» предприятиям платить не полную сумму налога, а определенный ее процент.

Однако наиболее эффективным и простым для администрирования является полное освобождение вновь созданных предприятий от уплаты налогов на срок от двух до пяти лет, в зависимости от той сферы, в которой предприятия работают. Если говорить о тех товарах, которые ранее не производились на территории ДНР, то освобождение от уплаты налогов следует осуществлять на более длительный срок, и наоборот, те предприятия, которые производят товары в ограниченном количестве, стоит освободить от уплаты налогов, однако на меньший срок.

Такой вид финансовой поддержки малого бизнеса на определенное время поможет предприятию достичь финансовой устойчивости и самостоятельности [8]. В среднесрочной перспективе такая политика обеспечит рост доходов бюджета, так как налоговые поступления напрямую зависят от увеличения деловой активности.

Не менее важными и необходимыми направлениями развития налоговой системы являются повышение доверия предпринимателей к налоговым органам, информационная и консультационная поддержка малого бизнеса, простота системы взимания налогов и тому подобное.

Так, уменьшение количества процедур, обязательных форм отчетности, общего времени на уплату налогов позволит значительно облегчить данный процесс. Не последнюю роль здесь

играет система электронной оплаты налогов «Личный кабинет плательщика», что на сегодня достаточно эффективно работает и продолжает совершенствоваться Министерством Доходов и Сборов Донецкой Народной республики. Это является шагом к обеспечению необходимых условий для добровольного выполнения требований налогового законодательства плательщиками налогов.

Стоит добавить, что реформы нужно внедрять постепенно и учитывать положительный мировой опыт, что позволит ДНР гармонизировать свою налоговую систему и успешно интегрироваться в мировое экономическое пространство, а упрощенная система налогообложения, несмотря на ее недостатки, не имеет в ДНР более эффективной альтернативы, поэтому упрощенная система налогообложения, останется актуальной еще по крайней мере в течение нескольких ближайших лет.

По нашему мнению, интересным и привлекательным для перенимания является опыт налогообложения малого бизнеса ряда западных стран: общей чертой сферы налогообложения малых предприятий данных стран является предоставление налоговых льгот при условии реинвестирования определенной части прибыли предприятия в его собственное развитие.

Так, во Франции обязательным требованием применение упрощенного режима налогообложения является то, что предприятие реинвестирует часть прибыли в свою деятельность, и обязуется ежегодно в течение следующих трех лет реинвестировать ту же самую долю прибыли, которая остается после уплаты налогов [9, с. 251]. В Эстонии же налогообложению подлежит лишь та прибыль предприятия, которая распределяется между учредителями [9, с. 312]. То есть если предприятие полностью реинвестирует свою прибыль в собственную деятельность, налог на прибыль не уплачивается.

Поскольку рядом с такими требованиями в данных странах установлены относительно высокие ставки налога для малых предприятий, особенно по сравнению со ставками единого налога в ДНР, применение условия реинвестирования налога вместо уплаты его в бюджет в нашей стране не будет иметь желаемого результата ведь суммы самого налога являются относительно незначительными.

Как жизнеспособный вариант можно рассмотреть систему, при которой малое предприятие полностью освобождается от налогообложения при условии реинвестирования не менее 50% собственного чистого прибыли.

В краткосрочной перспективе такой шаг может ухудшить личное благосостояние владельца бизнеса, который не сможет использовать всю прибыль для собственного потребления, а также уменьшит налоговые поступления в бюджет.

Однако уже в среднесрочной перспективе за счет наращивания капитала предприятия, расширения производства и роста объемов реализации продуктов или услуг повысятся как прибыль фирмы, так и налоговые отчисления в бюджет.

Еще одним важным элементом в развитии малого бизнеса является одобрение проекта Закон ДНР «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике», в котором будут закреплены нормы финансовой, имущественной, консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства для создания нормативно-правовых рычагов и механизмов, с помощью которых обеспечивались бы создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего бизнеса предпринимательской деятельности, увеличение их количества, развитие самозанятости населения, увеличение доли производимых малыми и средними предприятиями товаров, работ, услуг в налоговых доходах бюджетов бюджетной системы ДНР.

Кроме этого, стоит отметить важность принятия проекта Закона ДНР «О защите конкуренции», который бы предупреждал и пресекал монополистическую деятельность, сдерживал доминирующее положение отдельных крупных компаний для обеспечения единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в ДНР, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Система налогообложения малых предприятий должна быть направлена одновременно и на стимулирование развития малого бизнеса, и на дальнейшее наполнение государственного и местных бюджетов за счет налоговых поступлений от малых фирм.

Можно выделить основные направления развития действующей системы налогообложения:

1) одобрение Народным Советом Донецкой Народной республики и подписание Главой Донецкой Народной Республики проекта Закона Донецкой Народной Республикой «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике» и проекта Закона Донецкой Народной Республики «О защите конкуренции»;

2) привязка предельных объемов выручки, определяющих группу плательщика налогов, к минимальной зарплате или индексу потребительских цен для их постоянной актуализации;

3) освобождение от налогообложения вновь созданных субъектов малого бизнеса или установление ставки налога, дифференцированной по времени существования предприятия для содействия вновь созданным фирмам;

4) разработка системы ставок единого налога, дифференцированной по видам деятельности предприятий для стимулирования субъектов, занятых в стратегически важных отраслях экономики;

5) расширение и повышение эффективности информационной и консультационной поддержки малого бизнеса в сфере налогообложения.

Вышеописанные меры будут стимулировать повышение доверия предпринимателей к налоговым органам.

Таким образом, наиболее целесообразным для внедрения является налоговый режим, при котором предприятие освобождается от налогообложения дифференцирующим сроком от двух до пяти лет при условии реинвестирования по меньшей мере половины чистой прибыли в собственное развитие.

При этом вводить данный налоговый режим на нынешнем этапе экономического развития Донецкой Народной республики будет актуально не только для вновь созданных малых предприятий, а для всех субъектов хозяйствования, имеющих возможность использовать упрощенный режим налогообложения. Это приведет не только к созданию новых предприятий, но и к развитию уже имеющихся, их перерастанию в средний бизнес и, как следствие, к экономическому росту Донецкой Народной Республики в целом.

Список использованных источников

1. Дикунов, С.А. Проблемы развития малого бизнеса в Российской Федерации / С.А. Дикунов. – М.: Проект, 2019. – 117 с.
2. Условия кредитования – «Банковский продукт «Овердрафт» по программе микрокредитования юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» [Электронный ресурс]: – URL: <https://files.crb-dnr.ru/nextcloud/index.php/s/MwStn4ikF5SL6tb> (Дата обращения: 24.01.2022)
3. Указ Главы Донецкой Народной Республики «Об установлении условий отнесения юридических лиц и физических лиц - предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также форм, условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» № 304 от 01.10.2021г. [Электронный ресурс]: – URL: <https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/9956/> (Дата обращения: 25.01.2022)
4. Петер, Е.В. Государственная поддержка развития малого предпринимательства стран СНГ / Е.В. Петер. – М.: Проспект, 2019. – 571 с.
5. Калашникова, И. В. Теоретико-методологические подходы к сущности специальных налоговых режимов в Донецкой народной Республике / И. В. Калашникова, К. Э. Богославская // Сборник научных работ серии «Право». – 2020. – № 4(20). – С. 36-46.
6. Лапуста, М. Г. Налоговое стимулирование бизнеса / М.Г. Лапуста. – М.: Юрайт, 2018. – 384 с.
7. Демцура, С.С. Малое предпринимательство: роль и проблемы развития / С.С. Демцура. – М.: Новая наука: Современное состояние и пути развития, 2019. – № 9 – 223-225 с.
8. Меркулова, Е.Ю. Проблемы выбора налогового режима на предприятиях малого бизнеса / Е.Ю. Меркулова. – М.: Норма, 2020. – № 2 – 74-81 с.
9. Зангеева, С.Б. Польза и преимущества зарубежного опыта поддержки и развития малого и среднего бизнеса / С.Б. Зангеева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 473 с.